

Detección de Espigas en Cultivos de trigo utilizando visión por computador

Spike Detection in Wheat Crops using Computer Vision

Fátima Martínez

Resumen:

Para identificar parámetros relacionados a la salud y productividad del cultivo y anomalías como aparición de enfermedades o plagas que se manifiestan en la planta, son necesarias las inspecciones visuales periódicas. Esto conlleva el requerimiento de mano de obra de conocedores del área, lo cual consume tiempo y presenta la limitación de que una rápida detección de anomalías depende de la periodicidad de los controles. Por tanto, no existen garantías de la identificación precisa del tiempo de aparición de las anomalías o de las transiciones exactas de etapas fenológicas del cultivo. En la búsqueda de afrontar esta problemática, se han desarrollado dispositivos de bajo coste basados en visión computacional como uno de los objetivos dentro del marco de un proyecto financiado por la Junta de Andalucía denominado CELEGAND. El grupo ODS (Optimización y control de sistemas distribuidos) de la Universidad Loyola Andalucía se encarga de los despliegues de dispositivos inteligentes de bajo costo. Este dispositivo es capaz de capturar imágenes de baja resolución analizadas con algoritmos de visión artificial con el fin de determinar parámetros de interés agronómico y generar alertas en caso de identificar valores importantes o anomalías en el cultivo. Posteriormente, los datos obtenidos son enviados a un servidor en intervalos regulares para que estos datos sean visualizados a través de una plataforma web, siendo el objetivo prestar ayuda al agricultor mediante la introducción de tecnología de bajo coste y del envío de parámetros visuales de manera automática. El parámetro que tendrá realce en este trabajo es el espigado, que es el momento en que el trigo alcanza un 50% de su floración. Su correcta identificación es de relevancia desde la perspectiva del agricultor por ser un indicativo de transición de la fase vegetativa a la reproductiva. El trigo experimenta un rápido crecimiento y desarrollo durante el espigado, por lo que incrementa su demanda de agua. Un espigado temprano o tardío es un indicativo de vulnerabilidad a enfermedades y plagas según las condiciones climatológicas. Disponer de esta información puede ayudar a determinar la frecuencia de riego o de fertilización en los cultivos de trigo, garantizando una producción eficiente y sostenible.

En este trabajo se plantea la utilización del método SIFT correspondiente a visión clásica, puesto que este requiere menos costo computacional que algún algoritmo de redes neuronales y no requieren grandes bases de datos para ser entrenados [1].

El método SIFT se utiliza principalmente para el emparejamiento de imágenes, identificando características únicas como esquinas y bordes. Un estudio anterior [2] utilizó SIFT para distinguir semillas. En nuestro trabajo, este método nos ayuda a diferenciar las espigas de las hojas de trigo al identificar texturas y bordes específicos. Para asegurar que solo se destaquen las características relevantes de las espigas, implementamos un filtro. Este proceso selecciona píxeles basándose en su densidad, descartando los que están aislados y no corresponden a las espigas.

Palabras clave: Scale-Invariant Feature Transform (SIFT), redes neuronales, visión clásica.

Abstract:

Periodic visual inspections are necessary to identify parameters related to crop health and productivity and anomalies such as disease occurrence or pests that manifest themselves on the plant. This is time consuming and has the limitation that a quick detection of anomalies depends on the periodicity of the checks. Therefore, there is no guarantee of precise identification of the time of occurrence of abnormalities or of the exact transitions of phenological stages of the crop.

In order to address this problem, low-cost devices based on computer vision have been developed as one of the objectives within the framework of a project funded by the Junta de Andalucía (Andalusian regional government) called CELEGAND. The ODS (Optimization and Control of Distributed Systems) group at Loyola Andalucía University is in charge of the deployment these types of low-cost smart devices. The device in question is capable of capturing low-resolution images analysed with artificial vision algorithms in order to determine parameters of agronomic interest and generate alerts in case of identifying important values or anomalies in the crop. Subsequently, the data obtained are sent to a server at regular intervals so that the data can be visualised through a custom web platform, the aim being to provide assistance to the farmers. The parameter that will be highlighted in this work is heading, which is the moment in which the wheat reaches 50% of its flowering. Its correct identification is relevant from the farmer's perspective because it is an indication of the transition from the vegetative to the reproductive phase. Wheat experiences rapid growth and development during heading, which increases its water demand. Early or late bolting is an indication of vulnerability to diseases and pests depending on weather conditions. Having this information can help determine the frequency of irrigation or fertilization in wheat crops, guaranteeing efficient and sustainable production.

In this work, the use of the Scale-Invariant Feature Transform (SIFT) method corresponding to classical vision is proposed, since it requires less computational cost than some neural network algorithms and does not require large databases to be trained [1].

The SIFT method is mostly used for image matching by generally detecting corners, edges, and other complex structures that are unique and easily recognizable in the case of [2] it has been used to identify seeds. In this case, the identification of peculiar points is exploited to identify the edges and textures of the spike, thus making it possible to differentiate between the leaves and the wheat spikes. In order to filter out some possible peculiar points that do not correspond to the spike, a filtering that scans the image is used, allowing only peculiar pixels with certain density to be considered and not those that are isolated.

Keywords: Scale-Invariant Feature Transform (SIFT), neural networks, classical vision.

1. Introducción

En la era actual de la Agricultura 4.0, la integración de tecnologías avanzadas en las prácticas agrícolas ha cobrado una importancia capital para incrementar tanto la productividad como la sostenibilidad de los cultivos [3]. Dentro de estos avances tecnológicos, la visión por computador se perfila como una herramienta prometedora para el monitoreo y manejo preciso y eficiente de los cultivos. Especialmente en el caso del trigo, una de las cosechas fundamentales a nivel global, la identificación temprana de etapas fenológicas críticas como el espigado, resulta clave para optimizar el riego y la aplicación de nutrientes [4]. No obstante, las técnicas de monitoreo tradicionales, que se basan en gran medida en inspecciones visuales manuales, son tediosas y propensas a errores. En este contexto, la presente investigación introduce un enfoque innovador para la detección automática de espigas en cultivos de trigo, empleando las posibilidades ofrecidas por la visión por computador y las técnicas de procesamiento de imágenes para superar las limitaciones mencionadas.

En la práctica actual, la identificación de fases fenológicas específicas y anomalías en cultivos agrícolas frecuentemente recurre a técnicas de aprendizaje profundo y otros métodos avanzados de visión por computador [5][6][7]. Aunque estas técnicas resultan muy efectivas, requieren de una considerable capacidad computacional y de la compilación de amplias bases de datos de imágenes etiquetadas para su entrenamiento. La demanda de grandes volúmenes de datos y la elevada capacidad de procesamiento limitan su accesibilidad, especialmente en entornos con recursos restringidos o para investigadores y agricultores que no disponen de infraestructura tecnológica avanzada. A diferencia de estos métodos, nuestra investigación se apoya en la visión clásica, la cual prescinde de una extensa base de datos para el entrenamiento inicial, ofreciendo así una solución más factible para la detección temprana de espigas en cultivos de trigo.

Este estudio se centra en el empleo del método SIFT (Scale-Invariant Feature Transform) [8], una técnica de visión por computador que, a diferencia de los métodos basados en aprendizaje profundo, no requiere de grandes volúmenes de datos para su entrenamiento ni de vastos recursos computacionales. Nuestro objetivo principal es demostrar la viabilidad de SIFT para identificar de manera efectiva y eficiente el espigado en imágenes de baja resolución de cultivos de trigo, facilitando así la detección temprana de esta crucial etapa fenológica. Mediante la captura sistemática de imágenes en el campo y su análisis posterior con algoritmos de visión artificial, aspiramos a proporcionar una herramienta útil para agricultores y técnicos agrícolas, contribuyendo a la mejora de la gestión del cultivo de trigo.

La metodología adoptada implica la captura de imágenes de campo con dispositivos de bajo costo, seguida de la aplicación del algoritmo SIFT para procesar estas imágenes y detectar las características distintivas de las espigas. El método SIFT, al detectar y describir características locales en las imágenes, permite identificar puntos únicos en una imagen de manera que sean reconocibles en diferentes imágenes de la misma escena u objeto, incluso bajo cambios de escala, rotación u obstrucciones parciales. Como paso previo aplicamos la umbralización, basada en la intensidad de los píxeles o su color [9], con el objetivo de enfocar el resultado de esta umbralización en el análisis del SIFT en las áreas relevantes y facilitar la identificación de patrones específicos, proceso que simplifica la imagen transformándola en una versión más fácil de procesar. Umbralizar es posible, puesto que las imágenes están compuestas por canales que se refieren a las distintas capas de información de color que componen una imagen digital. Cada canal almacena los datos de intensidad para un componente específico de color y la combinación de estos canales produce la gama completa de colores que vemos en la imagen final. En este trabajo se emplean canales HSV que representan los colores, siendo H el color en sí, indicando dónde se ubica el color dentro del espectro cromático circular, S la intensidad o pureza del color y V el brillo del color, desde el negro (sin brillo) hasta el brillo máximo que el color puede tener sin perder su identidad.

La efectividad de nuestro enfoque será evaluada comparando los resultados obtenidos con observaciones de campo al concluir el proyecto con el fin de establecer un método confiable y accesible para la detección de espigas a ser validadas con anotaciones realizadas por los agrónomos. Estas anotaciones podrían facilitarnos el establecimiento de umbrales específicos basados en la cantidad de píxeles identificados como parte de una espiga, lo cual, al ser estandarizado según las experiencias de los agricultores, podría automatizar aún más la detección, alineando los resultados algorítmicos con los conocimientos prácticos acumulados en el campo. La implementación de esta mejora está prevista en futuras etapas del proyecto, sujeta a la obtención de datos adicionales mientras nuestra campaña de recolección de imágenes continúa. Este documento detalla el hardware planteado, la metodología y resultados preliminares del sistema propuesto y esboza conclusiones y las direcciones futuras planteadas para proseguir con esta investigación.

2. Materiales

En esta sección se describen los componentes que se han empleado para construir el dispositivo y cómo ha sido ensamblado en el campo para la adquisición de las imágenes que posterior a la captura son analizadas con el método SIFT.

2.1. Hardware y montaje

La captura de imágenes se realiza dos veces al día con el fin de optimizar el uso de la batería y prolongar la autonomía de los nodos. A su vez esto asegura que, en caso de que surja algún inconveniente con una de las capturas, se disponga de una captura de respaldo. Las imágenes se toman durante el amanecer y el atardecer para minimizar la sobreexposición y evitar la incidencia directa de luz en la cámara. Después de la captura, se analizarán las imágenes para determinar la presencia o ausencia de espigado en el cultivo. Como se muestra en la Figura 1a, el montaje de los nodos implica cavar un hoyo de 0.5 m de profundidad en el suelo para inser-

tar una base que sostenga un poste de 2 m. Esta base se fija al terreno, se refuerza con vientos anclados con piquetas para asegurar la estabilidad del nodo incluso en condiciones de viento y, finalmente, se monta la cámara en el poste.

El dispositivo, denominado "nodo de visión", que se ilustra internamente en la Figura 1b, consiste en una Raspberry Pi 3 encargada de ejecutar los algoritmos. Utiliza un par de cámaras USB con sensores OV2710 (modelo HBV-1716WA) para la captura de imágenes. Asimismo, incorpora un microcontrolador Pycom (LoPy) que transmite los datos procesados mediante la tecnología LoRa hacia un gateway. Este último envía la información a un servidor denominado TTS a través de Wi-Fi o conexión 4G. Posteriormente, los datos se almacenan en una base de datos, que es accesible mediante un sitio web para su consulta y visualización. En condiciones estándar de operación en campo, el nodo se alimenta de sus propias baterías internas, suministrando energía tanto a la Raspberry Pi como al microcontrolador Pycom. Sin embargo, durante el mantenimiento local, el sistema está diseñado para operar con alimentación externa, lo que permite la realización de ajustes sin interferir con la transmisión de datos.

3. Método

En esta sección se incluyen detalles de los algoritmos utilizados para la detección de espigas, así como las técnicas específicas de umbralización, SIFT y métodos de refinamiento mediante filtros que se aplican para identificar las áreas de las espigas.

Figura 1:

(a) Nodo de visión instalado en el campo (b) Nodo de visión por dentro

Fuente: elaboración propia

3.1. Identificación de espigas

En la Figura 2a se presenta el proceso de identificación de espigas, iniciando por la captura de la imagen del trigo como primer proceso, posteriormente el segundo proceso que consiste en la umbralización. Este paso resalta las espigas recientes convirtiendo la imagen de RGB a HSV, enfocándose en las áreas claras. Establecemos umbrales específicos en HSV para este fin. Luego se procede al tercer proceso que involucra el método SIFT para identificar las características visuales de las espigas. SIFT, un método ampliamente usado en visión por computadora, nos ayuda a detectar y describir patrones locales en las imágenes, facilitando el reconocimiento de objetos y la comparación de imágenes.

Figura 2:

(a) Esquema del proceso de identificación de espigas (b) Pasos de identificación del SIFT

Fuente: elaboración propia

El método SIFT es un método que permite identificar peculiaridades de una imagen, como bordes, esquinas y cambios bruscos de color, por lo que en este trabajo se aprovecha esta particularidad para identificar los píxeles que pertenecen a las espigas. El SIFT sigue un procedimiento estructurado de cuatro pasos clave para la identificación y descripción de características en las imágenes. El primer paso es la "Detección de Extremos en el Espacio-Escala", donde se construye una pirámide de imágenes para simular la

observación de la imagen a diferentes escalas. Cada nivel de la pirámide se obtiene aplicando un filtro Gaussiano de variante tamaño a la imagen y se seleccionan puntos distintivos que se mantienen constantes en escalas sucesivas, denominados puntos clave o keypoints. En el segundo paso, la "Localización de Puntos Clave", se calcula la Diferencia de Gaussianas (DoG) entre las imágenes consecutivas de la pirámide para precisar la ubicación (x,y) y escala de cada keypoint [10].

Continuando con el proceso de identificación de espigas, el tercer paso, la "Asignación de Orientación", se realiza asignando a cada keypoint una orientación basada en los gradientes de los píxeles adyacentes. Esto se hace utilizando una ventana que es 1.5 veces el tamaño del keypoint, asegurando la invarianza a la rotación al capturar la dirección predominante de los gradientes en esa región, es decir que no afecte el keypoint observada en la imagen tenga ciertas rotaciones, donde se realizan 16 divisiones de esta ventana y se efectúa un histograma a cada una de estas divisiones clasificando los gradientes de cada área en 8 rangos de ángulos (obtenidos de 8 divisiones equitativas en los rangos de 0° a 360°) y sumando las magnitudes de los gradientes pertenecientes a cada clasificación [11].

El último y cuarto paso es la "Descripción de Puntos Clave", donde se crea un descriptor único para cada keypoint, indispensable en la identificación de objetos. Este descriptor se forma concatenando los histogramas de orientación calculados para las subregiones alrededor del keypoint y luego normalizándolos. Esta normalización hace que el descriptor sea inmune a cambios en la iluminación y permite que los keypoints sean comparados entre diferentes imágenes [12].

Cada uno de estos pasos contribuye a la robustez y confiabilidad del método SIFT en la detección de características importantes en las imágenes, permitiendo que sea una herramienta potente en el campo de la visión por computador [13]. Todos estos pasos son realizados por medio de una librería disponible en openCV, que engloba el método SIFT denominado `feature_extractor.detectAndCompute` que nos permite directamente conocer los Key point y los descriptores de la imagen, tras recibir la imagen original en escala de grises como entrada.

En la Figura 3a se muestran algunas de las operaciones necesarias durante los pasos de identificación del SIFT a modo demostrativo para que se comprendan las operaciones mencionadas previamente como el keypoint identificado, el área de trabajo con sus 16 divisiones proveniente del valor 1,5 veces σ , los 8 rangos en los que se clasifican los ángulos del gradiente y los histogramas formados con los vectores del gradiente.

Para aplicar el cuarto proceso empleado para la identificación de espigas, se consideran dos factores a tener en cuenta para la eliminación de puntos redundantes, por una parte eliminar los keypoints cuyos valores de t tengan un valor elevado, puesto que un valor pequeño implica que el filtro Gaussiano tendrá una influencia menor, suavizando la imagen de manera más sutil y preservando peculiaridades pequeñas en los píxeles, como bordes finos y texturas lo cual predomina en el estigma del trigo, por otra parte se debe identificar aquellos puntos que se encuentran alejados del grupo. Esto último se hace asumiendo que no corresponden a las espigas sino a una particularidad del resto de la imagen, por lo que es eliminado dejando así solo los puntos que conforman un grupo denso de puntos a través de una ventana de dimensión $(N \times M)$, que va recorriendo la imagen con estos puntos graficados en ella. Si en esta ventana se encuentran puntos que no son próximos como se observa en la Figura 3b donde se ejemplifica la ventana y el recorrido que esta sigue dentro de la imagen, mientras según la densidad de puntos que caigan en su interior, se determina si los puntos se eliminan o quedan para representar zona con espigas. De manera demostrativa en esta imagen se observa la ventana en dos posiciones diferentes de la imagen, donde los puntos blancos presentan una alta densidad de puntos por lo que serán conservados, mientras que los puntos indicados de color azul tienen una baja densidad por lo que serán eliminados.

Figura 3:

(a) Operaciones demostrativas empleadas en los pasos de identificación del SIFT a modo demostrativo

(b) Eliminación de puntos

Fuente: elaboración propia.

Por último, se contabilizan cuántos píxeles se encuentran marcados con estos puntos y así se determinan los píxeles que abarcan las espigas y el porcentaje de estas en función al cuadro de análisis por medio de la siguiente ecuación:

$$Por\% = \frac{Pe}{Pt} \times 100$$

Donde Pe es el número de píxeles correspondientes a las espigas, Pt es el número total de píxeles de la imagen analizada y $Por\%$ es el porcentaje de los píxeles de las espigas con relación a la imagen. El valor de $Por\%$ es el que se busca estandarizar por medio de un umbral a ser determinado con las anotaciones de los agrónomos. Para valores superiores a este umbral se establecerá que el cultivo ha espigado en un 50%.

4. Resultados preliminares

Para obtener unos resultados preliminares se han utilizado imágenes proveídas por los agrónomos de campañas anteriores, se pretende realizarlos posteriormente con imágenes provenientes del nodo, cuando el trigo llegue a la etapa del espigado y se pueda contar con imágenes procedentes de este. Se ha aplicado el algoritmo iniciando por la segmentación de las imágenes y ajustando los umbrales en los componentes del modelo HSV. Los valores mayores a 70 en el componente de valor (V) son saturados al valor de 100, mientras que en los componentes de saturación (S) y matiz (H), se ajustaron a 0. Las Figuras 4a y 4b muestran, respectivamente, la imagen original y el resultado de aplicar estos umbrales.

Fuente: elaboración propia

En la Figura 5a se observa el resultado de haber aplicado el SIFT en la imagen umbralizada, como salida se obtienen los Keypoints y los descriptores, los valores que se grafican son todos los valores x, y de los Keypoints que corresponden a aquellos píxeles con una cierta peculiaridad identificada por el método SIFT, en esta imagen se observan círculos con diferentes diámetros, estos van plasmando los valores de σ . Son de interés exclusivamente los keypoints relacionados con un valor de sigma pequeño y para este caso se procederá a eliminar los keypoints mayores a 50, ya que el estigma posee peculiaridades pequeñas.

Al resultado de filtrar los keypoints cuyos σ sean menores a 50 en la imagen original, se aplica una ventana que recorrerá en esta imagen. Esta ventana es de $N \times M$ de dimensión, donde $N=168$ y $M=42$ y la consideración para determinar si la densidad de puntos es suficiente es de 70 puntos por ventana, obteniendo así como resultado la Figura 6, donde Pe tiene un valor de 4488 píxeles, Pt tiene un valor de 1016064 píxeles y $Por\%$ un valor de 0.44%.

Figura 5:

(a) Keypoints encontrados en la imagen umbralizada (b) Keypoints cuyo es menor a 50

Fuente: elaboración propia

Figura 6: Detección automática de espigas.

Fuente: elaboración propia

5. Discusiones y conclusiones

Se ha presentado un algoritmo preliminar desarrollado en lenguaje Python empleando openCV para la identificación de las espigas. Iniciando por la adquisición de la imagen, posterior a esto se realiza una umbralización para resaltar las zonas con un color distintivo perteneciente a las espigas en una etapa del trigo de recién espigado. Consecutivamente se aplica método de SIFT a esta imagen para identificar puntos pertenecientes a espigas, aprovechando las líneas y cambios de color en las espigas que generan un keypoint. Para poder filtrar mejor el resultado y eliminar posibles puntos que se encuentren fuera del espigado y haya sido detectado como keypoint, se aplica un método que permite eliminar aquellos puntos cuyos sea menos a 50 y a puntos dispersos. Por último, identificar el porcentaje de espigas teniendo en cuenta la cantidad de keypoints y la cantidad de píxeles de la imagen. El proyecto está en desarrollo por lo que aún quedan puntos que fortalecer y es crucial continuar con el desarrollo y la refinación del algoritmo, incluyendo la automatización de la selección de umbrales HSV, examinar cómo las variaciones en el tamaño de y de la ventana $N \times M$ afectan la efectividad del método puesto que la aplicada fue seleccionada de manera estocástica. Las mejoras mencionadas se irán estudiando conforme se recolecten datos del trigo, tanto imágenes como anotaciones realizadas por los agrónomos y así lograr determinar el umbral que determine si el espigado ha llegado al 50%.

6. Agradecimientos

Agradecimientos a la Junta de Andalucía por financiar parcialmente este trabajo en el seno del proyecto GOPG-CO-20-0001 "Nuevos cereales y leguminosas para la ganadería andaluza (CE-LEGAND)".

7. Referencias

- [1] S. Saleem, A. Bais, and R. Sablatnig, "Towards feature points based image matching between satellite imagery and aerial photographs of agriculture land," *Computers and Electronics in Agriculture*, vol. 126, pp. 12–20, 2016
- [2] M. Wafy, H. Ibrahim, and E. Kamel, "Identification of weed seeds species in mixed sample with wheat grains using sift algorithm," in *2013 9th International Computer Engineering Conference (ICENCO)*. IEEE, 2013, pp. 11–14
- [3] Klerkx, L., Jakku, E., & Labarthe, P. (2019). A review of social science on digital agriculture, smart farming and agriculture 4.0: New contributions and a future research agenda. *NJAS-Wageningen journal of life sciences*, 90, 100315.
- [4] Dou, Y., Zhao, H., Yang, H., Wang, T., Liu, G., Wang, Z., & Malhi, S. (2024). The first factor affecting dryland winter wheat grain yield under various mulching measures: Spike number. *Journal of Integrative Agriculture*, 23(3), 836-848.
- [5] A. S. Ansari, M. Jawarneh, M. Ritonga, P. Jamwal, M. S. Mohammadi, R. K. Veluri, V. Kumar, and M. A. Shah, "Improved support vectormachine and image processing enabled methodology for detection and classification of grape leaf disease," *Journal of Food Quality*, vol. 2022, 2022.
- [6] N. Islam, M. M. Rashid, S. Wibowo, C.-Y. Xu, A. Morshed, S. A. Wasimi, S. Moore, and S. M. Rahman, "Early weed detection using image processing and machine learning techniques in an australian chilli farm," *Agriculture*, vol. 11, no. 5, p. 387, 2021.
- [7] A. Kamilaris and F. X. Prenafeta-Boldú, "Deep learning in agriculture: A survey," *Computers and electronics in agriculture*, vol. 147, pp. 70–90, 2018
- [8] Markel, J. (1972). The SIFT algorithm for fundamental frequency estimation. *IEEE Transactions on Audio and Electroacoustics*, 20(5), 367-377.
- [9] Silva, L. Á., & Lizcano, S. (2012). Evaluación del estado de maduración de la piña en su variedad perolera mediante técnicas de visión artificial. *ITECKNE: Innovación e Investigación en Ingeniería*, 9(1), 31-41.
- [10] Lowe, D. G. (2004). Distinctive image features from scale-invariant keypoints. *International journal of computer vision*, 60, 91-110.
- [11] Dalal, N., & Triggs, B. (2005, June). Histograms of oriented gradients for human detection. In *2005 IEEE computer society conference on computer vision and pattern recognition (CVPR'05)* (Vol. 1, pp. 886-893). Ieee.
- [12] Lindeberg, T. (2012). Scale invariant feature transform.
- [13] Szeliski, R. (2022). *Computer vision: algorithms and applications*. Springer Nature.